

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Ўткир Шермаатович Якубов,
География фанлари номзоди, доцент
ТДПИ Тарих факультети,
География ва уни ўқитиш методикаси
кафедраси мудири
utkir69@list.ru

АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА

For citation: Utkir Sh. Yakubov. THE STORMAL FATE OF THE ARMENIAN PEOPLE AND THE HISTORY OF GENOCIDE ASSOCIATED WITH THEM. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.103-110

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928180>

АННОТАЦИЯ

Мақолада “Арман империяси”нинг вужудга келиши тарихи, эллинизмнинг пайдо бўлиши, арман давлатчилигининг Византия ва Ислом халифалиги билан муносабатлари, ўғуз-салжуқий қабилалари босқинларининг кучайиши, арманларнинг ўз тарихий ватанларидан кўп асрлик мажбурий кўчиб кетиши зарурияти, Арман ерларининг мўғиллар томонидан босиб олинishi, Арман ерларига туркий қабилаларнинг ўрнашиши, XVIII – XX аср бошларидаги “Арман геноциди”, Дашнакцутюн (Арман инқилобий федерацияси) ва унинг СССР билан ҳамкорликда Ўрта Осиёни босиб олишдаги хунрезликлари, XX асрнинг иккинчи яримидаги “Пахта иши” қоралови билан ўзбек миллатининг хўрланиши баён қилинган.

Калит сўзлар: Эллинизм, Искандар Зулқарнайн, Арташесчилар сулоласи, Византия империяси, Ислом халифалиги, Мўғиллар истеълоси, кўчманчи қабилалар, геноцид, Дашнакцутюн, “Пахта иши”

Уткир Шермаатович Якубов,
кандидат географических наук, доцент
ТДПИ Исторический факультет,
Зав. кафедрой География и методика ее преподавания
utkir69@list.ru

О БУРНОЙ СУДЬБЕ АРМЯНСКОГО НАРОДА И ИСТОРИЯ ГЕНОЦИДОВ, СВЯЗАННАЯ С НИМ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается история создания «Армянской империи», возникновение эллинизма, отношения Армянской государственности с Византийской и Исламским халфатом, усиление нашествий огузско-салджукских племен, необходимость многовекового

вынужденного переселение армян с исторической родины, завоевание армянских земель монголами, заселение армянских земель тюркскими племенами, «геноцид армян» в XVIII – XX веках, Дашнакцутюн (Армянская революционная федерация) и её кровополитие при оккупации Средней Азии в сотрудничестве с СССР и унижение узбекского народа осуждением «Хлопкового дела» во второй половине XX века.

Ключевые слова: эллинизм, Александр Зулкарнайн, династия Арташески, Византийская империя, Исламский халифат, монгольское нашествие, кочевые племена, геноциды, Дашнакцутюн, «Хлопковой дела».

Utkir Sh. Yakubov

Candidate of Geographical Sciences,
Associate Professor of the TSPI Faculty of History,
Head of the Department of Geography and methods of its
utkir69@list.ru

THE STORMAL FATE OF THE ARMENIAN PEOPLE AND THE HISTORY OF GENOCIDE ASSOCIATED WITH THEM

ABSTRACT

The article describes the history of the creation of the “Armenian Empire”, the emergence of Hellenism, the connections of Armenian statehood with the Byzantine Empire and the Islamic Caliphate, the intensification of invasions of the Oguz-Saljuk tribes, the need for centuries-old forced resettlement of Armenians from their historical homeland, the occupation of Armenian lands by the Mongols, the settlement of Turkic tribes on the Armenian lands, “Armenian Genocide” in the 18th-20th centuries, Dashnaksutyun (Armenian Revolutionary Federation) and in interaction with the USSR its bloodshed during the occupation of Central Asia", and the humiliation of the Uzbek people by condemnation of the “cotton affair” in the second half of the 20th century.

Index Terms: Hellenism, Alexander Zulkarnain, Artasheski dynasty, Byzantine Empire, Islamic Caliphate, Mongol invasion, nomadic tribes, Genosids, Dashnaksutyun, “Cotton criminal charge”.

1. Долзарблиги:

Арманистоннинг биринчи ҳукмдори Буюк Тигран II грек маданиятининг шарқий мамлакатларга таъсир этиш жараёнини ёқлаб чиққан эллинизм тарафдори бўлган. Тигран II юнон дунёси билан яқин алоқалар ўрнатган ва арман санъати, меъморчилиги ва динига таъсир кўрсатган эллинистик маданиятни қабул қилган. Эллинизм – Ўрта Ер денгизи, биринчи навбатда, Шарқ тарихида Александр Македонский вафот этган вақтдан (милоддан аввалги 323 йил) бу ҳудудларда Рим ҳукмронлигининг якуний ўрнатилишигача давом этган давр бўлиб, у одатда милоддан аввалги 30-йилларда эллинистик Мисрнинг кулаши даврига тўғри келаган. Бу атама дастлаб юнон тилининг, айниқса, грек бўлмаган халқлар томонидан тўғри қўлланилишини билдирган, бироқ Иоган Густав Дройсеннинг “Эллинизм тарихи” (1836 – 1843) асари нашр этилгандан кейин бу тушунча тарих фанига кириб келган[1]. Арман давлатчилигининг шаклланиши ҳам бевосита Миср ва Рим ҳукмронлиги даври аънаналарига эргашиш билан боғлиқ.

1. Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, киёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган.

2. Тадқиқот натижалари:

Искандар Зулқарнайннинг Шарққа юриши натижасида бошқарувда форс маданиятининг таъсири катта эканлигини пайқаган. Искандар Зулқарнайн Форс империясини босиб олгач, форс маданиятини қадрлай бошлаган ва уни ўз бошқарувида татбиқ қилишга ва уйғунлаштиришга ҳаракат қилган. У форсларнинг маҳаллий урф-одатлар ва диний аънаналарни давом эттиришга имкон берган, бу эса босиб олинган ҳудудларда

барқарорликни таъминлаган. Шунингдек, у ўз армияси ва маъмуриятига форс маданиятининг элементларини киритган, бу эса келажакда юнон ва шарқ маданиятларининг уйғунлашувига замин яратган.

Искандар Зулқарнайн ўлимидан сўнг у босиб олган ҳудудларда ташкил топган меросхўр давлатлари таркибига кирган ҳудудларда қадимги юнон тили ва маданиятининг кенг тарқалиши эллинистик даврнинг ўзига хос хусусиятини белгилаган. Юнон ва шарқий давлатларида – биринчи навбатда форслар маданиятининг, шунингдек, классик кулдорликнинг пайдо бўлишига олиб келган.

Арташесчилар сулоласидан бўлган Тигран II Буюк Арман қиролликлари подшоши, эллинистик даврнинг йирик саркардаси бўлиб, милoddан аввалги 95 – 55 йилларда ҳукмронлик қилган. Унинг ҳукмронлиги даврида Буюк Арман қиролликлари ҳудуди анъанавий чегараларидан анча ташқарига чиқиб кенгайган ва Рим Республикасининг шарқидаги энг кучли давлатига айланган. Подшоҳликка Багрatийлар сулоласидан Ашот I асос солган[2].

Кейинчалик, Ислom халифалигининг пайдо бўлиши Византия империясига сезиларли таъсир кўрсатган. Ислom халифалиги ва Византия ўртасидаги урушлар империянинг муҳим ҳудудларини йўқотишига олиб келган. Византия империяси иқтисодиёти ва мудофааси учун катта аҳамиятга эга бўлган Фаластин, Сурия ва Мисрни йўқотган.

Ислom халифалиги Византияда ҳудудий йўқотишлардан ташқари, ҳукмрон дин бўлган православ насронийлик билан рақобатлашадиган янги дин ва маданиятни ҳам жорий қилган. Бу империя учун кўшимча ижтимоий ва маданий муаммоларни келтириб чиқарган ва Византиянинг минтақадаги таъсирнинг йўқолишига ёрдам берган.

Вақтлар ўтиши билан, Византия империяси ва Ислom халифалиги ўртасидаги стратегик рақобат фонида, қадимги арманлар қироллиги бўлган “Буюк Арман қиролликлари” кулаганидан 457 йил ўтгач, Багрatидлар давлатнинг расмий номига айланган “Буюк Арман қиролликлари”[3] сиёсий атамасини ҳаётга қайтаришга муваффақ бўлганлар[4].

Арман масаласи Византия императорларининг шарқий сиёсатида муҳим ўрин тутган. Арман қиролликларининг асосий ҳудуди VII асрдан бошлаб араблар ҳукмронлиги остида бўлиб, араблар истелосидан қаттиқ азоб чеккан. IX аср охирида Аббосийлар халифалиги инқирозни бошдан кечирган ва охир-оқибат парчаланиб кетган. Халифаликнинг заифлашиши арабларни Арман қиролликларига нисбатан янада мослашувчан сиёсатга ўтишга мажбур қилган, 869 йилда Арман қиролликлари мустақилликка эришган ва 886 йилда арман қиролликларининг расмий мавжудлигини тан олган халифанинг жойдаги вакили Ашот Багрatиднинг бошига тож кийдирган. Аммо византияликлар Арман қиролликларининг доимо ўз таъсири остида бўлишларини хоҳлаган: Ашот қирол деб эълон қилинганидан кўп ўтмай, Василий II ўз навбатида унга тож юбориб, иттифоқ ва дўстлик шартномасини тузган.

Византия империяси Арман қиролликлари билан муносабатларда натижасизлик ва беқарорлик масалаларини бир неча бор кўтарган, аммо ҳеч қандай натижага эришмаган. X аср ўрталарида Тондраклар ҳаракати Арман қиролликлари давлати ва черкови учун янги муаммога айланган. Ҳаракат антифеодал характерга эга бўлган. Диний ниқоб остида омманинг ижтимоий тенгсизликка қарши норозилиги яширинган, деб ишонилган[5]. Эҳтимол, шунга асосланиб, Ашот III черков ерларини сезиларли даражада кенгайтирган ва черковлар қурилишида фаол иштирок этган. Бироқ, Тондраклар ҳаракатини бутунлай бостиришнинг иложи бўлмаган.

Арман қиролликлари давлатининг қайта тикланиши арман тарихида янги “олтин аср”нинг бошланиши бўлган. Арман қиролликлари ўзининг энг гуллаб-яшнаган даврига X – XI асрларда, Гагик II ҳукмронлиги остида эришган. 1045 йилда мамлакат пойтахти Ани шаҳрининг Византия томонидан босиб олиниши билан қироллик ўз фаолиятини тўхтатган ва кичикроқ қироллик ҳамда князликларга парчаланиб кетган.

Арман подшолигининг Византия томонидан қўшиб олиниши, шунингдек, ўғуз-салжуқий қабилаларининг босқинларининг кучайиши арманларнинг ўз тарихий ватанларидан кўп асрлик мажбурий кўчиб кетиш жараёнининг бошланишига олиб келган.

Арманлар Грузияга ва айниқса Киликияга кўчиб ўтган[6]. Арман миллий-давлат тузилиши қолдиқлари фақат Сюник (Зангезур), Тошир ва Тоғли Қорабоғда сақланиб қолган. 1080 йилда аллақачон арманлар Киликияда мустақил князликни тузган, 1198 йилда Левон II даврида қиролликка айлантирилган.

1231 – 1239 йилларда мўғул қўмондони Ноён Чормаган Арран, Ширван, Картли ва Арманистонни забт этган. 1251 йилда ҳокимиятга келган Мунгке минтақани забт этишни яқунлашга қарор қилган, бунинг учун хоннинг укаси Хулагу бошчилигида умумий императорлик юришини бошлаган. 1257 йилга келиб, Исмоилий қалъаларининг аксариятини, шу жумладан Аламут ва Меимундизни; 1258 йилда Бағдодни қўлга олган ва охириги халифа ўлдирилган.

Бағдод фатҳидан кейин, Хулагу машҳур Табризни ўз қароргоҳи сифатида танлаган. 80 йилдан ортиқ давом этган мўғуллар ҳукмронлиги даврида бу минтақа Хулагу асос солган империянинг маркази бўлган. Бу ердан Форснинг қолган қисми, шунингдек, Жанубий Кавказ ва Арманистон бошқарилган. 1245 йилдан кейин Грузия ва Шимолий Арманистоннинг Шарқий қисмини (Арарат, Арцах, Сюник, Гугарк ва Вананд музофатларининг аксарият қисмларини) ўз ичига олган давлат Илхонийлар Хулагуларнинг бир қисми сифатида “Гуржистон вилояти” маъмурий бирлигини ташкил этган. Гуржистон вилоятини Илхон томонидан тайинланган ва “вали” деб номланган собиқ Грузия Қироллигининг Багратион сулоласининг авлодлари бошқарган, улар мўғул амирлари томонидан назорат қилинган. Вилоят ўнта ҳарбий маъмурий бирликдан (туманлардан) иборат бўлиб, улардан бештаси арманларнинг Закарянлар князлиги ҳукмронлиги (улардан учтаси Закарянлар сулоласи ҳукмронлиги остида бўлган, қолган иккитаси Сюник ва Арцах, Орбелянлар ва Жалалянлар) остида бўлган. Арман туманларини асосан Закарянлар сулоласининг турли тармоқлари (вақти-вақти билан Орбелянлар ёки Арцруни Махканаберда) бошқарган. 1250-йилларда Сюник Гуржистон вилоятидан ажралиб чиққан ва буюк мўғул хонига бевосита бўйсунадиган туманга айланган, аммо 1256 йилда у Гуржистон вилоятига қайта қўшилган, қолган вилоятлар “Буюк Арманистон” қисмига айланган[7].

1386 йилда Амир Темур кўшини биринчи марта Арманистонга бостириб кирган. Шу билан бирга, XIII – XIV асрларда Арманистонда арман зодагонларини кириб келаётган ҳарбий кўчманчи зодагонлар – мўғул, турк ва курдлар томонидан босқичма-босқич кўчириш жараёни содир бўлган[8].

Амир Темур минтақада қабоҳат ва исломий турмуш тарзига мос келмайдиган ҳаёт кечирадиган 50 минг қожар оиласини Кавказ ҳудудига кўчирган ва уларни Ереван, Ганж ва Қорабоғга жойлаштирган, сўнгра бу ерда вақт ўтиши билан улар янада кўпайган. Сафавий шоҳлари давридаги бу қожарларнинг аксарияти давлат арбоби бўлиб, Арманистон ва Ширвонни бошқарган. Улардан Ереван ва Ганжа хонлари келиб чиққан.

Кўп асрлик чет эл босқинлари натижасида арман ерларида туркий кўчманчи қабилалар яшаган. 1405 йилда Темур вафотидан кейин, Арманистоннинг шарқий ҳудудлари пойтахти Табриз бўлган Ўғуз Қорақуюнли қабилла иттифоқи таркибига кирган. Ярим аср ўтгач, Қорақуюнлиларнинг барча мулклари кўчманчиларнинг янги қабилла иттифоқи – Оқ-Коюнлиларга ўтказилган. Кўчманчи қабилалар томонидан босқинларга учраган маҳаллий аҳоли қирғин, қуллик ва қўшни мамлакатларга оммавий эмиграция ўртасида танлов қилишга мажбур бўлган. Босқинлар давомида ишлаб чиқарувчи кучлар, моддий маданият ёдгорликлари вайрон қилинган ва талон-тарож қилинган[9].

XVI – XIX асрларда арман халқининг тарихи мураккаб кечган. Бу даврда тарихий арман ерларининг катта қисми Усмонли ва Форс империялари тасарруфида бўлган ва бу арман халқининг сиёсий ва иқтисодий ҳаётига сезиларли таъсир кўрсатган. Варташен кўзғолони (“Нодиршоҳ кўзғолони” номи билан ҳам танилган) 1722 йилда Форс шоҳи Нодир ҳукмронлиги даврида юз берган. Форснинг Артсах вилоятида (ҳозирги Тоғли Қорабоғ) кўзғолон кўтарилиши натижасида арман аҳолисига нисбатан қирғинлар содир этилган, кўплаб аҳоли пунктлари вайрон қилинган. Бу кўзғолон минтақадаги арман аҳолиси учун ҳалокатли оқибатларга олиб келган.

Бирок, бу давр мажбурий миграция ва геноцид, жумладан, 1722 йилдаги Варташен арман қўзғолони ва XIX аср охирида Медз Егерн номи билан танилган арман геноциди билан ҳам ажралиб туради. Медз Егерн геноциди, яъни XIX аср охирида – XX аср бошларида Усмонли империясининг арман аҳолисининг оммавий қирғин қилиниши арман халқи тарихидаги энг дахшатли воқеалардан бири бўлган ва бунинг натижасида миллионлаб одамлар ҳалок бўлган.

XIX аср охири ва XX аср бошларида Закавказеда арман миллий-сиёсий ўзига хослиги шаклланган, бу 1918 йилда мустақил Арманистон Республикасининг пайдо бўлишига олиб келган.

Дашнакцутюн номи билан машҳур Арман инқилобий федерацияси 1890 йилда чор Россиясида ташкил топган. У арман халқининг ҳуқуқ ва манфаатлари учун курашиш мақсадида сиёсий ва инқилобий ташкилот сифатида тузилган. Дашнакцутюннинг асосий мақсади мустақилликка эришиш ва яхлит Арманистон давлатини яратиш бўлган. Ташкилот Усмонли ва Россия империяларининг турли ҳудудларида арманларнинг ҳуқуқлари учун курашда фаол иштирок этган. Дашнакцутюн арман аҳолисининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун оммавий намойишлар, иш ташлашлар ва бошқа норозилик намойишларини ўтказган. Турли даврларда Дашнакцутюн арман ерларини озод қилиш учун қуролли курашда ҳам қатнашган.

Дашнакцутюн ҳаракати (Арман инқилобий федерацияси) ва болшевиклар турли сиёсий йўналишларни ифодалаган. XX аср бошларида бу икки ҳаракат сиёсий майдонда ўзаро кураш олиб борган. Бирок, муайян тарихий даврларда улар ўртасида ташқи таҳдидларга қарши курашиш умумий мақсад контекстида ёки муайян сиёсий мақсадларга эришиш учун ҳамкорлик қилиш зарурияти вужудга келган. Масалан, Биринчи жаҳон уруши ва 1917 йил Октябр инқилобидан сўнг ўша даврдаги сиёсий вазиятдаги манфаатлар муштараклиги туфайли “Дашнакцутюн” ҳаракати билан болшевиклар ўртасида Ўрта Осиёда ҳокимият ва таъсирини ошириш, минтақада ўз таъсирини ўрнатиш учун кураш доирасида маълум ҳамкорлик пайдо бўлган ёки улар бир бирларини қўллаб-қувватлаган.

Арман Дашнакцутюн партиясининг миллатчи жангарилари хунрезликлари нафақат Озарбайжонда авж олган, балки уларнинг мақсади барча туркий халқларни қиришга қаратилган. Шундай қилиб, 1918 – 1919 йилларда дашноқлар Марказий Осиё мамлакатларида маҳаллий аҳолига нисбатан шафқасиз геноцидни қўлаган. Арманлар Тошкент ва Фарғона водийсида, хусусан, Ўзбекистоннинг Туркистон вилояти пойтахти Қўқон шаҳрида советларга қарши қўзғолонларни бостириш баҳонасида алоҳида шавқатсизликларни амалга оширган. Воқеа тавсилотлари ва далиллари Совет ҳукумати томонидан архивларни яширганлиги сабабли арман миллатчилари кўлида ўлганлар сони бўйича аниқ рақамлар йўқ, аммо ҳатто энг консерватив ҳисоб-китобларга кўра, камида 35 минг киши дашноқлар томонидан чопиб ташланган, пичоқланган ва отилган. Бирок, кўплаб тарихчилар бу рақамни 150,000 тинч аҳолига нисбатан қўлланганлигини таъкидлашади.

Аммо шуни таъкидлаш жоизки, кейинчалик Дашнакцутюн билан болшевиклар ўртасидаги муносабатлар кескинлашиб, 1920-йилларда Совет Арманистонининг ташкил топиши натижасида ва Ўрта Осиёда совет ҳокимияти ўрнатилганидан сўнг Дашнакцутюн ҳаракати Совет ҳокимияти томонидан бостирилган.

Орадан 62 йил ўтгач, касаллик асорати сингари Дашнакцутюн ҳаракати Совет ҳокимияти тимсолида СССР Бош прокуратурасининг ўта муҳим ишлар бўйича терговчилари Т.Гдлян ва Н.Иванов бошчилигидаги “тергов гуруҳи” партия ва давлатнинг юқори бўғинларида коррупция билан боғлиқ ишларни тергов қилиш буйруғига кўра республикага тушганида Ўзбекистонга табиий офат каби яна бир “тўфон” сингари офат келганки, уларнинг фаолияти Ўзбекистонда “пахта иши” деб номланган қораловнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган.

“Пахта иши” тергов гуруҳи 1989 йилгача олти йил давомида Ўзбекистонда ишлаган. Бу вақт мобайнида 20 минг киши сўроқ қилинган, 800 та жиноий иш очилган, унда 4000 дан

ортик киши турли муддатларда судланган, Улардан 600 нафар раҳбар ходимлар, 10 нафар социалистик меҳнат қаҳрамони кўшиб ёзиш, порахўрлик ва ўғирликда айбланган.

4. Хулоса:

Тарихий манбалар ва тадқиқотлар натижасида шу нарса аён бўладики, Арман давлатчилигининг шаклланишида Миср ва Юнон дунёси, эллинистик маданиятнинг роли юқори бўлган, бироқ ислом динининг пайдо бўлиши ва Ислом ҳалифалиги таъсири остидаги худудларнинг кенгайиши натижасида минтақадаги ислом динини қабул қилмаган давлатларнинг тақдирида аянчли ўзгаришларни содир этган. Шу боис, “Арманлар империяси” худуди асрлар давомида торайиб борган. Ҳатто, Евросиёнинг қарийб яримини ишғол қилган мўғилларнинг ҳам Ўрта Осиёда ўрнашиб қолган қисми ислом динини қабул қилган. Умуман, ўрта асрларда давлатчилик, бошқарув ва илм-фаннинг ривожланишида ислом динининг роли юқори бўлган. 1903 йилда физика бўйича Нобел мукофоти совриндори, француз олими Пеер Кюри: “Мусулмон Андалусиядан бизда бор-йўғи ўттизта китоб қолди ва бу бизга атомни парчалаш имконини берди. Агар, ёндирилган ярим миллион китоб қолса, биз аллақачон коинотдаги галактикалар орасида саёҳат қилган бўлардик.” – деган[10]. XX асрнинг иккинчи ярмидаги “Пахта иши” тизимининг сценарийси Москвада ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосий “муаллиф”лари ҳам сиёсий бюродагиларнинг ўзлари бўлган ва бу жараёнлар режалаштирилган иқтисодийнинг ўз вақтида муҳим ва “чириган” бўғини бўлган. Бу жараёнлар гўёки, XX аср бошидаги “Дашноқ арманлари” ва большевиклар содир этган геноциднинг узок йилларга сурилган ҳукмига ўхшайди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Эллинизм/ Павловская А. И. // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978 (Hellenism / Pavlovskaya A. I. // Great Soviet Encyclopedia: [in 30 volumes] / ch. ed. A. M. Prokhorov. – 3rd ed. – М.: Soviet Encyclopedia, 1969–1978).
2. The Oxford Dictionary of Byzantium / Edited by Alexander Kazhdan. – 1991. Т. 1. – С. 210.
3. Литаврин Г.Г. Комментарий к главам 44–53 трактата «Об управлении империей» (Litavrin G. G. Commentary on chapters 44–53 of the treatise “On the Management of an Empire”).
4. Юзбашян К.Н. Скилица о захвате Анийского царства в 1045 г. // Византийский Временник. – Л. – М., 1979. – Т. 40 (65). – С. 89 (Yuzbashyan K.N. Skylitsa about the capture of the Ani kingdom in 1045 // Byzantine Temporary. – L. – М., 1979. – Т. 40 (65). – P. 89).
5. Тондракийцы // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. Прохоров А.М.– 3-е изд.– М.: Советская энциклопедия, 1969–1978 (Tondrakians // Great Soviet Encyclopedia: [in 30 volumes] / ch. ed. Prokhorov A.M.– 3rd ed. - М.: Soviet Encyclopedia, 1969-1978).
6. Новосельцев А., Пашуто В., Черепнин Л. Пути развития феодализма. – М.: Наука, 1972.– С. 47 (Novoseltsev A., Pashuto V., Cherepnin L.. Ways of development of feudalism. - М.: Nauka, 1972. - P. 47).
7. Хачатрян А. А. Корпус арабских надписей Армении (VIII – XVI вв.) / Отв. ред. доктор ист. наук Большаков О.Г.– Изд-во АН АрмССР, 1987.– С. 27.– 334 с (Khachatryan A. A. Corpus of Arabic inscriptions of Armenia (VIII – XVI centuries) / Rep. ed. doctor ist. Sciences O. G. Bolshakov. - Publishing House of the Academy of Sciences of the ArmSSR, 1987. - P. 27. - 334 p).
8. Всемирная история. Энциклопедия. Глава XXXVII. 3.– М.: 1957 Т. 3 (World history. Encyclopedia. Chapter XXXVII. 3. - М.: 1957 Т. 3).
9. Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI– начале XIX вв.– Л.: 1949.– С (Petrushevsky I.P. Essays on the history of feudal relations in Azerbaijan and Armenia in the 16th - early 19th centuries. - L.: 1949. – S).

10. [https://golosislama.com/news.php?id=7114;](https://golosislama.com/news.php?id=7114)
11. <https://dzen.ru/a/Xw5CuWQuDX2-bUdm>
12. <https://islam-today.ru/obsestvo/nauka-i-tehnologii/esli-by-sohranilis-eti-knigi-my-by-uzeputesestvovali-mezdu-galaktikami/>

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000